

O'SIMLIK XOMASHYOSI ASOSIDAGI ADSORBENTLAR YORDAMIDA OQAVA SUVLARINI TOZALASHNI O'RGANISH

magistr Maxmudova Gulbahorxon Muqumjon qizi, PhD. dots., Davlyatova Zulfiya
Muratovna, PhD. dots., Karabayeva Muslima Iftixorovna,
Farg'ona Davlat texnika universiteti, Kimyo texnologiya fakulteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448171

Annotatsiya. Oqava suvlar sanoat va maishiy faoliyat natijasida hosil bo'lib, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun ularni tozalash zarur. Ushbu maqolada oqava suvlarini xususiyatlari, tozalash usullari, xususan adsorbsiya usuli yordamida tozalash va ularning afzalliklari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: oqava suvlar, tozalash usullari, adsorbsiya, o'simlik xomashyosi asosidagi adsorbentlar.

Аннотация. Сточные воды образуются в результате производственной и бытовой деятельности, и их необходимо очищать, чтобы не наносить вред окружающей среде. В данной статье рассмотрены свойства сточных вод, методы очистки, в частности очистка методом адсорбции, и их преимущества.

Ключевые слова: сточные воды, методы очистки, адсорбция, адсорбенты на основе растительного сырья.

Abstract. Wastewater is generated as a result of industrial and domestic activities, and it is necessary to treat it to prevent harm to the environment. This article examines the properties of wastewater, treatment methods, in particular, treatment using the adsorption method, and their advantages.

Key words: wastewater, treatment methods, adsorption, plant-based adsorbents.

Suv tabiiy resurslardan biri sifatida, har bir insonning hayotida muhim ahamiyatga ega. Xozirgi kunda suvni tozalashning dolzarbligi juda muhim omillardan biri. 2025-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan suvni tozlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida bir qator muhim qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar mamlakatda ekologik vaziyatni yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan. Shu yilning 30-yanvarida qabul qilingan PF-16-sonli farmon bilan

tasdiqlangan ushbu dasturda atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Dasturda suv resurslaridan samarali foydalanish, suvni tozalash infratuzilmasini yaxshilash va ekologik holatni yaxshilashga qaratilgan qator tadbirlar nazarda tutilgan. Suvni tozalash jarayonida keng tarqalgan usullaridan biri adsorbtsiya usulidir. Bu usulda adsorbentlar suvdagi zararli moddalarni soʻrishi uchun foydalaniladi. Bugungi kunda sunʼiy va sintetik adsorbentlardan tashqari, tabiiy oʻsimlik xomashyolari asosidagi adsorbentlar ham keng ishlatilayotganini koʻrishimiz mumkin. Oʻsimlik xomashyosi asosidagi adsorbentlar ekologik tozalik va arzonlikning eng yaxshi koʻrsatkichlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Suv inson hayotida muhim ahamiyatga ega boʻlib, deyarli barcha soxalarda har xil ehtiyojlar uchun foydalaniladi. Gidrosferaning umumiy hajmi taxminan 1 491 049 ming km³ deb olsak, uning 96 % ini shoʻr suv, yaʼni okean va dengizlar tashkil qiladi. Suvning atiga 2,5 % qismi chuchuk suv boʻlib, uning katta qismi muzliklar va yer osti suvlarida saqlanadi.

Dunyo boʻyicha chuchuk suvga boʻlgan ehtiyoj yiliga 3900 mlrd. m³ ni tashkil etadi. Shu koʻrsatkichning taxminan yarmi ishlatilib qaytarilmaydi, qolgan yarmisi esa oqova suvlarga aylanadi. Oqova suvlar hosil boʻlishi sharoitiga qarab maishiy, atmosfera va sanoat oqova suvlariga boʻlinadi. Maishiy oqova suvlari aholi yashash joylarida, jumladan uylar, oshxonalar, hammomlar va hojatxonalarda xosil boʻladigan suvlar hisoblanadi. Bu suvlar asosan organik moddalar bilan ifloslangan boʻladi. Atmosfera oqova suvlari yomgʻir va qor yogʻishidan paydo boʻladigan va korxana hududidan oqib chiqadigan suvlar. Ular organik hamda mineral qoʻshimchalar bilan ifloslangan boʻladi. Sanoat oqova suvlari sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlari natijasida xosil boʻladigan suvlar. Ularning tarkibi ishlab chiqarish turiga qarab oʻzgaradi va organik va noorganik moddalarni oʻz ichiga oladi. [Tayyor mahsulot olish uchun texnologik siklni toʻliq oʻtishda foydalanilgan suv boshlangʻich, oraliq va oxirgi mahsulotlar bilan ifloslanadi. Masalan, mineral oʻgʻitlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish korxonalaridagi oqova suvlar, kislotalar, ishqorlar, har xil

tuzlar (ftoridlar, sulfatlar, fosfatlar, fosfitlar va boshqalar) bilan, asosiy organik sintez ishlab chiqaruvchi korxonalar oqova suvlari yog‘ kislotalari, aromatik birikmalar, spirtlar, aldegidlar bilan; neftni qayta ishlash korxonalarining suvlari neft mahsulotlari, yog‘lar, smolalar, fenollar, SFM lar (sirt faol moddalar) bilan; sun‘iy tola, polimer, har xil sintetik smolalar ishlab chiqaruvchi korxonalarining oqova suvlari monomerlar, yuqori molekulyar moddalar, polimer zarrachalari bilan ifloslangan bo‘ladi]¹

Oqova suvlarini shu kabi moddalardan tozalashni bir qancha usullari mavjud bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi: 1. Mexanik

2. Fizik-kimyoviy

3. Kimyoviy 4. Biokimyoviy

5. Termik

Bu usullar bir qancha jarayonlar orqali amalga oshiriladi. Ulardan biri adsorbsiya jarayoni orqali tozalash bo‘lib, fizik-kimyoviy tozalash usuliga kiradi va oqova suvlarni fenol, gerbitsit, pestitsid, aromatik nitrobirikmalar, SFM, bo‘yovchi va boshqa moddalardan zararsizlantirishda qo‘llaniladi. Yuqori samaradorligi va tarkibida bir nechta modda bo‘lgan oqova suvlarni tozalash mumkinligi bu usulning afzalligidir. Oqova suvni adsorbsiya usulida tozalashning samaradorligi ancha yuqori, ya‘ni 85—95% ni tashkil qiladi. Samaradorlik adsorbentning kimyoviy xususiyatiga, adsorbsiya yuzasining o‘lchamiga, moddaning kimyoviy tuzilishiga bog‘liq. Qishloq xo‘jaligi sezilarli darajada o‘sishi bilan bir qatorda ulardan chiqayotgan chiqindilar ham ko‘payib bormoqda. Qishloq xo‘jaligidan chiqayotgan chiqindilarning ko‘p qismini o‘simlik chiqindilari tashkil qiladi. Ushbu chiqindilardan oqilona foydalanib, yaxshi adsorbent olish bir qancha imkoniyatlarni ochadi. Adsorbentlar sifatida asosan faollangan ko‘mir, o‘simlik chiqindilari, masalan, kashtan qobig‘i, yong‘oq, bodom, o‘rik va gilos urug‘lari keng foydalaniladi. Adsorbentlarga foydalanishiga qarab bir qancha talablar qo‘yiladi. Masalan, adsorbsion g‘ovaklarining radiusi, suv bilan ta‘sirlashgandagi adsorbsion sigimi va selektivligi, yutuvchanlik darajasi. Shuningdek, ular arzon bo‘lishi, regeneratsiyadan so‘ng adsorbentlar hajmi kamaymasligi va

ishning ko‘p marta ishlatilishini ta‘minlab berishi kerak. Qo‘yilgan talablarning yuqoriligi adsorbent sifatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi va ishning unumdorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.”Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi” S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov. Toshkent-2010.

2.Статья ”Современные подходы очистки сточных вод из отходов растительного сырья” С.Ортикова, М.Акмалхонова.

3.”Получение активированных углей на основе растительного сырья” М.Карабаева, С.Мирсалимова, Д.Салиханова. O‘zbekiston kimyo jurnali,2021,№5.